

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 15 DE MAYO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2018

MICROGÉNESIS DEL CAMBIO COGNITIVO AL UTILIZAR METÁFORAS DE CÁLCULO MENTAL EN ESCOLARES DE ENSEÑANZA BÁSICA

Microgenesis of cognitive
change by using mental
calculation metaphors in
primary school students

Ronnie Videla R

Universidad Central de Chile

Ronnie.videla@ucentral.cl

Maybritt Aros P

Universidad Santo Tomás de Chile

maybritt.aros@gmail.com

Resumen

La evidencia existente acerca del cálculo mental en educación, sólo hace referencia a la importancia de la memoria de trabajo desde una perspectiva funcionalista a la mecanización del algoritmo, en vez de colocar el énfasis en la comprensión, así como lo abordan perspectivas corporeizadas de la cognición que se basan en el uso de metáforas como vehículos de significado. El presente estudio mixto, de tipo explicativo-descriptivo, busca exponer desde una perspectiva microgenética, las características del proceso de cambio cognitivo de cálculo mental, en 32 escolares que aprenden operaciones aritméticas a través de un software de cálculo mental basado en metáforas. Los resultados del estudio muestran el cambio cognitivo de los escolares a través de las 5 fases del análisis microgenético: fuente del cambio, ruta del cambio, tasa de cambio, variabilidad del cambio y amplitud del cambio.

Palabras clave: Microanálisis, cambio cognitivo, cálculo mental, metáforas, estrategias cognitivas.

Abstract

The existing evidence about mental calculation in education, only refers to the importance of working memory from a functionalist perspective to the mechanization of the algorithm, instead of placing emphasis on compression, as addressed by cognized perspectives of cognition that are based on the use of metaphors as vehicles of meaning. The present mixed study, of explanatory-descriptive type, seeks to explain from a microgenetic perspective, the characteristics of the cognitive change process of mental calculation, in 32 schoolchildren who learn arithmetic operations through a mental calculation software

based on metaphors. The results of the study show the cognitive change of the 32 schoolchildren through the 5 phases of the microgenetic analysis: source of the change, route of the change, rate of change, variability of the change and amplitude of the change.

Keywords: Microanalysis, cognitive change, mental calculation, metaphors, cognitive strategies.

Introducción

El proceso de enseñanza y aprendizaje del cálculo mental, suele ser altamente simbólico y desprovisto de sentido, por lo cual, se hace necesario identificar nuevas formas de enseñanza que faciliten su comprensión. Si el cálculo mental consiste exclusivamente en procesar información cuantitativa en periodos breves de tiempo, la experiencia de aprendizaje manifiesta por los estudiantes, queda relegada a contriciones de abstracción producto de la formalización del algoritmo, en donde el cuerpo cumple un rol pasivo (Gálvez et al., 2011).

La enseñanza del cálculo mental se ha enmarcado en actividades desprovistas de sentido, centradas en mecánicas de memorización y automatización de notaciones matemáticas, inhibiendo la conexión de experiencias sensoriales vividas en los primeros años escolares que maximicen la comprensión y - por ende - su sentido de aprendizaje (Radford y André, 2009). El descuido de la importancia que juega el contexto en la comprensión de la aritmética, ha sesgado el nicho cultural de estrategias idiosincráticas de tipo metafóricas que contribuyen a la contrucción de significados desde un dominio concreto hacia un dominio simbólico (Núñez, 2017).

El proceso de cálculo mental (CM) ha sido ampliamente estudiado en los últimos 30 años por diversas perspectivas de análisis centradas en el procesamiento de la información, sin embargo, ninguna de ellas ha abordado la manera en que configura la experiencia de cálculo mental durante el desarrollo de tareas basadas en metáforas (Bermejo, 2005; Siegler & Crowley 1991, 1992; Siegler 1995; Opfer & Siegler, 2004; Alsina, 2007). La comprensión microgenética acerca de cómo se descri-

be y explica el cambio cognitivo en situaciones de cálculo mental en escolares, sería de gran utilidad a docentes en ejercicio que buscan explicarse por qué sus estudiantes no logran desarrollar de manera eficaz operaciones aritméticas y simultáneamente proponerles una alternativa de enseñanza a su repertorio de prácticas pedagógicas.

Teniendo en cuenta la escasa evidencia existente acerca del estudio microgenético del cálculo mental en el contexto de uso de estrategias cognitivas metafóricas, la presente investigación mixta, tuvo como objetivo general explicar la microgénesis del cambio cognitivo del cálculo mental, haciendo énfasis en la mejora de la memoria de trabajo, así como también en la emergencia de estrategias cognitivas durante la intervención del software didáctico “tácticas de juego”.

Marco Teórico

Microgénesis del cambio cognitivo

La microgénesis del cambio cognitivo consiste en observar el cambio y comprender los mecanismos y causas que lo originan (Bermejo, 2005). Las ventajas que proporciona el análisis microgenético es que el cambio cognitivo frente a una tarea puede observarse directamente mientras está ocurriendo, además permite estudiar varios aspectos de los cambios que emergen interrelacionados con la secuencia de los comportamientos, la rapidez de la ocurrencia, el grado de generalización y las diferencias individuales de los sujetos (Siegler, 1995). El proceso microgenético es la constitución de la experiencia total de una persona que pueda durar minutos, horas, días y semanas (Rozenhal, 2004; Werner, 1955) y adquiere la connotación genética,

ya que da cuenta de procesos específicos de articulación, diferenciación y reestructuración en el despliegue de la experiencia inmediata (Valsiner & van der Ver, 2000). Los estudios realizados por Opfer & Siegler (2007) en situaciones matemáticas de estimación numérica, cambio representacional numérico, comprensión de magnitudes numéricas, adquisición del cardinal de un número y aprendizaje de fracciones, han sido relevantes en la comprensión profunda respecto al despliegue de la experiencia de aprendizaje matemático que emerge en escolares.

Algunos de los aspectos principales del estudio microgenético que permite ampliar la profundidad de la experiencia matemática son los siguientes: a) hace alusión a las observaciones que se extienden desde el principio del cambio hasta que se alcanza una cierta estabilidad, es decir, que existen una serie de observaciones sobre una competencia en un periodo rápidamente cambiante, este periodo de tiempo, permite contemplar las conductas desde el inicio de la resolución de la tarea hasta el momento en que se marca su completa estabilización; b) se basa en la densidad de las observaciones, la cual debe ser alta y con una relativa proporción de cambio; c) la tercera característica, se relaciona con el comportamiento examinado que se somete a un análisis intenso con el objetivo de inferir los procesos que originan los aspectos cuantitativos y cualitativos del cambio (Thompson & Siegler, 2010).

Desde la perspectiva de Opfer & Siegler (2007), es posible distinguir cinco dimensiones del desarrollo cognitivo: Fuente de cambio, amplitud del cambio, ruta de cambio, tasa de cambio y variabilidad del cambio. La fuente de cambio implica las causas que establecen un cambio en movimiento. La amplitud del cambio implica la generalización de estrategias a otros problemas y contextos. La ruta del cambio se basa en la secuencia de estrategias de conocimiento progresivo que despliegan los niños mientras ganan la competencia. La tasa de cambio hace alusión a la velocidad en que ocurre el cambio, se refiere al tiempo requerido

de despliegue de la experiencia por los niños para descubrir un nuevo enfoque de estrategias o hacer uso constante de uno durante la tarea. La variabilidad del cambio implica las diferencias entre los niños según tareas y medidas en las otras dimensiones. Estas cinco dimensiones no solo son útiles para analizar los efectos de las manipulaciones microgenéticas, sino también para organizar el conocimiento existente sobre aspectos particulares del desarrollo asociado a la experiencia matemática (Stern, 1994).

Cálculo Mental

El cálculo mental es una de las habilidades aritméticas fundamentales para el desarrollo de la matemática (Barth & Paladino, 2011), ya que consiste en procesamiento temporal de notaciones matemáticas en función de operadores simbólicos que cumplen el rol aritmético de la sintaxis matemática (Thompson & Opfer, 2010). Se encuentran dos tipos de cálculo mental, uno exacto y otro aproximado (Dehaene, 1997). El cálculo mental exacto es el proceso cognitivo de encontrar el resultado de unas operaciones, empleando algoritmos y/o métodos. El cálculo mental aproximado, consiste en encontrar el resultado a través de soluciones posibles dadas por un intervalo aproximado de solución. Generalmente el cálculo mental aproximado es el que más se utiliza en la vida cotidiana.

Desde la perspectiva del procesamiento de la información, el cálculo mental requiere de la memoria de trabajo (MT) en los procesos de recuerdo, sintaxis numérica y evocación de notaciones matemáticas en periodos breves de tiempo (Gathercole & Dunning, 2009). La memoria de trabajo es un proceso cognitivo que se encarga del almacenamiento, codificación, y recuperación de la información en periodos breves de tiempo (Swanson, 2011). Se han reportado varios modelos de memoria de trabajo, sin embargo, el más influyente ha sido el componencial. El modelo de tres componentes de la memoria de trabajo sirvió como base para exa-

minar la influencia del rendimiento de escolares en tareas aritméticas de matemáticas (Baddeley, 2003; Baddeley & Logie, 1999). El ejecutivo central (EC), como núcleo de este modelo, es responsable del control, la regulación y supervisión de los procesos cognitivos complejos. El modelo también incluye dos subsistemas subsidiarios de la limitada capacidad que se utilizan para el almacenamiento temporal de la información como el loop fonológico (LF) y la agenda viso-espacial (AVE).

El modelo componencial de la memoria de trabajo caracteriza y explica el operar de sus subsistemas (Baddeley, 2003). El ejecutivo central (EC) controla y supervisa los subsistemas de LF y AVE, operando con mayor funcionalidad en la atención que en el almacenamiento. Por otra parte, estudios realizados por Gathercole & Pickering (2000), le atribuyen al EC las funciones asociadas al desarrollo de estrategias flexibles de almacenamiento y recuperación de información, centradas

en procesos de control, planificación y programación de la acción. El LF basa su acción en dos componentes: a) la acción de almacenar información lingüística y b) control articulario basado en habla interna. El LF desarrolla la memorización por medio de la repetición, cautelando la reactivación sistemática del input. La mayoría de las investigaciones sobre aprendizaje del CM, han centrado el estudio de la cognición matemática de escolares en el operar de los subsistemas de la memoria de trabajo utilizando tareas aritméticas desprovistas de sentido, dotadas de un alto contenido simbólico a través de cálculo escrito, mental y virtual. Gálvez et al (2010), realizó un estudio que se basó en la identificación de la emergencia de estrategias idiosincráticas de escolares de enseñanza básica frente a tareas aritméticas de CM, presentadas en un computador, logrando identificar las siguientes estrategias prototípicas que utilizan escolares entre 8 y 10 años:

Tabla I
Matriz Prototípica de Estrategias Cognitivas de Cálculo Mental (Gálvez et al., 2011).

Tipo	Estrategias Cognitivas de Cálculo Mental	Tipo	Estrategias Cognitivas de Cálculo Mental
1	Metáfora de sumar y restar como avanzar y retroceder.	9	Contar de uno a uno con palotes.
2	Conteo 1 a 1 mentalmente.	10	Reducción acaso más sencillo conmutando.
3	Conmutar la suma por el sumando mayor.	11	Reducción a operaciones más sencillas ajustando.
4	Metafóricas: restar es ver cuánta falta.	12	Reducción a operar con quinquenas.
5	Uso de dobles y mitades.	13	Metafóricas: restar es descender.
6	Reducción a contar primero decenas y unidades por separado.	14	Reducción a casos más simples por descomposición.
7	Robóticas: visualizar el algoritmo vertical	15	Robóticas: uso de resultados memorizados.
8	Contar de 10 en 10.	16	Conteo digital.

La importancia de este estudio, radica en la diversidad del repertorio de estrategias de cálculo

mental presentes en los escolares de enseñanza básica. Al respecto, Alsina (2007) sugiere que,

para mejorar el cálculo mental, no basta solo con desarrollar la MT, en términos exclusivamente sintácticos, sino también, desarrollarla en un escenario más bien comprensivo y semántico. Del mismo modo, Gálvez et al. (2011) plantea la urgencia de promover situaciones didácticas que incluyan el juego a partir de representaciones concretas y visuales, con el objetivo de evitar la ruptura cognitiva del aprendizaje del cálculo, cuya configuración del significado de la operación, consistirá en conectar las experiencias del contexto con los contenidos del currículo de números y operaciones de los programas de estudio de enseñanza básica, siendo las metáforas, un recurso cognitivo que permite establecer el vínculo entre lo concreto y lo simbólico.

Metáforas y Cognición Matemática

Una de las áreas en ciencias cognitivas que ha cobrado especial interés en la última década, es el rol de las metáforas en nuestra actividad cognitiva (Araya, 2000; Johnson & Lakoff, 2003; Soto-Andrade, 2006). Estudios sobre cognición corporeizada han mostrado el rol fundamental que tiene la metáfora como vehículo de significado, ya que permite traducir la información desde un dominio concreto hacia un dominio más abstracto, promoviendo la génesis de sentido (Lakoff & Núñez, 2000). El uso de metáforas para el aprendizaje de las matemáticas ha puesto en el centro del debate la pregunta ¿cómo pensamos matemáticamente?, situando al paradigma de la cognición corporeizada como eje axial de teorías cognitivas ulteriores. Las matemáticas constituyen un campo de estudio muy especial, en donde las entidades matemáticas que constituyen la materia no son percibidas por los sentidos, sin embargo, son precisas, estables y generalizables en la cognición (Núñez, 2005). Los mecanismos cognitivos humanos que se crean para caracterizar la organización inferencial de las ideas matemáticas están enraizados en la experiencia corporal cotidiana, siendo las metáforas

conceptuales un mecanismo natural que amplía y preserva las ideas abstractas al lugar del cuerpo y el contexto, entendidos también como ecología cognitiva del significado matemático (Videla, Araya y Rossel, 2018).

En el caso de la enseñanza de la aritmética, se ha utilizado la metáfora de estar moviéndose en un largo camino (Lakoff & Núñez, 2000). La experiencia física de estar moviéndose en un lugar determinado a partir de un punto origen, se puede identificar como cero. Si se avanza hacia la derecha es posible encontrar números más grandes y si se hace a la izquierda, hallará números más pequeños. De este modo, la metáfora orientacional desplegada a partir del movimiento del cuerpo, permite que los escolares puedan transferir significados experienciales hacia números que operan en la recta numérica. La multiplicación se ha enseñado metafóricamente como injertar ramificaciones o suma iterada (Soto-Andrade, 2007).

A pesar de la identificación y creación de metáforas en diversas situaciones aritméticas, no se han reportado evidencias sobre el uso de metáforas que permitan reducir la abstracción en tareas de cálculo mental, de manera que los estudiantes puedan jugar y darle sentido su aprendizaje. Del mismo modo, existe escasa evidencia que dé cuenta mediante un análisis microgenético la experiencia de cálculo mental en escolares mediante situaciones de enseñanza basadas en metáforas.

Métodología

Participantes

La muestra fue seleccionada intencionadamente y estuvo conformada por 32 escolares que cursaban tercer año básico de una escuela pública de la Comuna de Coquimbo, Chile. El nivel socio económico (NSE) de los escolares es bajo, dado que su índice de vulnerabilidad escolar (IVE) es de 88%. Excluimos de la muestra 2 escolares que presentaban discapacidad intelectual y 1 escolar que pre-

sentaba discapacidad visual. De los 32 escolares que conformaron el grupo experimental participaron 18 hombres y 14 mujeres. El promedio de edad de los hombres fue de 8 años y 7 meses, y el de las mujeres fue 8 años y 5 meses. Para la realización del experimento contamos con un consentimiento ético informado que firmaron los padres de los 32 escolares antes de empezar con el mismo.

Materiales

Instrumentos utilizados en el estudio

Para evaluar la MT utilizamos el Test de Memoria de Treball de Pickering, Baqués & Gathercole (1999).

Recuerdo serial de dígitos directo: esta prueba permite evaluar el LF en donde se presentan secuencias orales de dígitos.

Recuerdo serial de dígitos inverso: esta prueba permite evaluar el EC, dispone de cuatro secuencias de dígitos para cada nivel de amplitud.

Prueba de Cálculo Mental: se diseñó esta prueba para evaluar el CM, debido a la dificultad de encontrar instrumentos estandarizados que midieran esta competencia. Para cautelar la validez de los resultados, se realizó una selección de 30 ejercicios de cálculo mental extraídos de los programas de estudio nacionales de tercer año básico, resguardando que la selección efectuada contará con validez de contenido. La puntuación de la prueba contenía dos secciones a evaluar, la primera respecto al tiempo de respuesta empleado (expresado en segundos) y la segunda en aciertos (expresada en porcentajes de logro de 0 a 100). La prueba contenía 15 ejercicios del tipo recuerdo serial directo $12 + 4 - 5 + 7$, y 15 ejercicios del tipo recuerdo serial inverso $7 - 5 + 4 + 12$.

Para analizar la emergencia de estrategias idiosincráticas de cálculo mental, utilizamos evidencia cualitativa a partir de:

Matriz prototípica: se seleccionó la matriz prototípica de identificación de estrategias cognitivas de cálculo mental desarrollada a partir del diag-

nóstico de 100 escolares chilenos, presentadas en el estudio de Gálvez et al. (2011).

Entrevistas ex post facto: se ocuparon para contrastar las diversas respuestas que emitían los escolares, construimos una entrevista semiestructurada, la cual enfatizaba la exploración de estrategias y el uso de la memoria de trabajo durante las 4 sesiones de desarrollo de la metáfora.

Software metáfora del cálculo mental

Se utilizó la metáfora de cálculo mental “Tácticas de Juegos”, la cual creamos y validamos con el objetivo de estimular el desarrollo de la MT, LF, EC, CM y la emergencia de estrategias metafóricas para la adición y la sustracción. Para llevar a cabo la metáfora de (CM) “Tácticas de juegos”, se utilizó un software básico en lenguaje de programación Java y Minimaker con el objetivo de representar una cancha de fútbol y el uso de tácticas de juegos por los jugadores como situaciones de cálculo mental. La idea de metáfora en este juego se basó en la transición del significado de (CM) desde un dominio concreto-lúdico hacia uno más simbólico-abstracto como el algoritmo. El software de metáforas de “Tácticas de Juegos” consistió en emular una situación de entrenamiento en cancha de fútbol, en donde los jugadores representaban (números) y las jugadas que realizan representaban (algoritmos de CM). Para llevar a cabo esto, los jugadores estaban representados con nombres (números) y las jugadas se realizaban a través del uso de metáforas como: avanzar el balón es sumar (+) y retroceder es restar (-). La tarea se efectuó durante 2 meses y se realizó en una sala de mediación pedagógica en donde se fue trabajando de forma individual con los escolares.

Procedimiento

Instrucción

La aplicación de la metáfora fue realizada por una asistente de investigación femenina. El objetivo

fue que los escolares observaran la cancha en donde estaban dispuestos los jugadores, los cuales realizaban una táctica de juego basada en avanzar (+) y retroceder (-) el envío del balón entre los jugadores según una situación de cálculo mental. Cada jugador poseía un número respectivo que les entregamos a priori y que los escolares debían recordar para cumplir con éxito la táctica.

Análisis

Para llevar a cabo el microanálisis del cambio cognitivo al utilizar metáforas de cálculo mental, utilizamos las siguientes técnicas de análisis e instrumentos por fase:

a) Fuente de cambio

Para identificar aquellas estrategias de cálculo mental que presentaron mayor frecuencia de uso y se constituyeron como núcleo basal de la variabilidad, utilizamos una matriz prototípica de identificación de estrategias de cálculo mental extraídas de (Gálvez et al., 2011). Por otra parte, fuimos comparando y relacionando los patrones de variabilidad cognitiva según estrategias de cálculo mental con el promedio y porcentaje de logro de tiempo de respuesta.

b) Ruta del cambio

En esta fase, el cambio cognitivo empieza a adquirir nuevas extensiones y direcciones respecto a la predominancia del uso de estrategias más frecuentes y eficaces para los escolares en tareas de CM. Para medir la variabilidad de las estrategias de CM empleadas por los escolares, comparamos el puntaje de la prueba de CM, traducida en tiempo de respuesta, y el tipo de estrategia cognitivas de CM más utilizada a partir de la matriz de descripción de estrategias cognitivas CM, con el objetivo de evidenciar si existen diferencias estadísticamente significativas. Al transcurrir las 4

sesiones metafóricas de medición experimental se utilizó la prueba estadística ANOVA. Del mismo modo, comparamos los puntajes de las pruebas recuerdo serial directo para medir el LF y la prueba recuerdo serial inverso para medir el EC con las estrategias identificadas a partir de la matriz, con el propósito de determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el uso de estrategias cognitivas de CM y el desarrollo de la memoria de trabajo (MT).

c) Tasa de cambio

Para un análisis de la progresión del cálculo mental durante las cuatro mediciones sucesivas, relacionamos a través de una prueba estadística de correlación de Pearson, los puntajes de la prueba de CM traducida en promedio de tiempo de respuesta, el porcentaje de logro y los subsistemas LF y EC. Para esto, relacionamos los puntajes de cada prueba a partir de la sesión experimental 1 con los promedios de tiempo de respuesta de la sesión 2, luego los resultados de la sesión 3 con la sesión 4 y finalmente los resultados de la sesión 1 con la sesión 4, con el propósito de evidenciar si existe relación significativa entre el tiempo de respuesta de CM, porcentaje de logro CM y los subsistemas LF y EC, durante el transcurso del uso del juego con metáforas. Finalmente estimamos la tasa de cambio a partir de los valores de R.

d) Variabilidad del cambio

Para obtener la variabilidad del cambio cognitivo de los escolares respecto al promedio de respuesta en segundos y porcentaje de logro de CM y los subsistemas LF y EC se utilizaron dos dimensiones de análisis. Para la primera dimensión, se compararon los resultados de cada una de las variables señaladas y sus respectivos instrumentos durante las cuatro sesiones de medición experimental y a partir de una prueba t se estimó la existencia de diferencias estadísticamente signifi-

cativas entre cada sesión sucesiva. Para el caso del tiempo de respuesta de CM y el porcentaje de logro, utilizamos la prueba de CM. En el caso de los subsistemas de MT, comparamos, en primer lugar, los puntajes de la prueba recuerdo serial directo referida al LF y, en segundo lugar, los puntajes de la prueba recuerdo serial inverso que da cuenta del EC. En la segunda dimensión, para describir cualitativamente el cambio cognitivo, utilizamos registros etnográficos y entrevistas semiestructuradas con el objetivo de complementar los resultados cuantitativos a través de una alta densidad de observación durante las cuatro sesiones de trabajo con el juego de metáforas de CM.

e) Amplitud del cambio

La amplitud de los cambios se refiere al grado de generalización de las nuevas estrategias cognitivas del CM más allá del contexto original. Para evaluar esta, utilizamos los registros etnográficos y entrevistas semiestructuradas de la última medición con el objetivo de identificar el despliegue y extrapolación de las estrategias cognitivas de cálculo mental que utilizaban los escolares a otro contexto.

Resultados

Los resultados del microanálisis al utilizar la metáfora de cálculo mental evidenciaron lo siguiente:

a) Fuente de cambio

A partir de la densidad de observación y análisis de esta matriz prototípica de estrategias cognitivas para el CM, logramos identificar entre la primera y segunda sesión de la metáfora de cálculo mental, la predominancia muy bien caracterizada de estrategias cognitivas durante la implementación de las tareas de cálculo realizadas al final del programa, reportándose las siguientes estrategias como patrón basal de variabilidad o fuente de cam-

bio: metáfora de avanzar y retroceder como sumar y restar, conteo 1 a 1, conmutar la suma para empezar por el sumando mayor, conteo digital, uso de dobles, reducción a contar primero decenas y unidades por separado, contar de diez en diez y otras no declaradas o conocidas.

b) Ruta del cambio

Los resultados respecto al promedio de tiempo de respuesta de (CM) y el uso de estrategias cognitivas de cálculo; metafóricas de avanzar y retroceder como sumar y restar, conteo 1 a 1, uso de dobles, conmutación de suma y conteo digital, no evidenciaron diferencias estadísticamente significativas durante las 4 mediciones. Del análisis de diferencias de medias reportado por la prueba ANOVA, los resultados en la medición 1, dan cuenta de un $f = ,65$, $F(1) = ,62$ con un $p < .05$. En la medición 2, los resultados dan cuenta de un $f = ,45$, $F(1) = ,76$ con un $p < .05$. En el caso de la medición 3, los resultados evidencian un $f = ,33$, $F(1) = ,85$ con un $p < .05$. Finalmente, en la medición cuatro, los resultados dan cuenta de un $f = ,18$, $F(1) = ,34$ con un $p < .05$. Del mismo modo, los resultados referidos al subsistema (LF) evidenciaron en la medición 1, un $f = ,65$, $F(1) = ,62$ con un $p < .05$. En la medición 2, los resultados dan cuenta de un $f = ,45$, $F(1) = ,76$ con un $p < .05$. En el caso de la medición 3, los resultados evidencian un $f = ,33$, $F(1) = ,85$ con un $p < .05$. Finalmente, en la medición cuatro, los resultados dan cuenta de un $f = ,18$, $F(1) = ,34$ con un $p < .05$.

c) Tasa de cambio

Para medir la tendencia de cambio, se estimó la tasa de cambio cognitivo a través de la prueba de correlación de Pearson (R) considerando las variables: tiempo de respuesta de (CM), porcentaje de logro del (CM) y los subsistemas de la memoria de trabajo (LF) y (EC). A partir de los valores de R, fue posible evidenciar una correlación significativa en tiempo de respuesta del (CM), obteniendo R

= .82 entre la medición 1 y 2, $F(1) = ,00$ con $p < .05$, un $R = .75$ entre la medición 1 y 3, $F(2) = ,00$ con $p < .05$ y finalmente en la medición 1 y 4 se obtuvo $R = .70$ con un $F(3) = ,00$ con $p < .05$. Los resultados del porcentaje de logro del (CM), demostraron un incremento significativo en las cuatro mediciones, reportándose una mejora en la cantidad total de ejercicios correctos de cálculo mental, obteniendo $R = .93$ entre la medición 1 y 2, $F(1) = ,00$ con $p < .05$, un $R = .84$ entre la medición 1 y 3, $F(2) = ,00$ con $p < .05$ y finalmente en la medición 1 y 4 se obtuvo $R = .68$ con un $F(3) = ,00$ con $p < .05$. De los resultados obtenidos del subsistema de memoria de trabajo (LF), fue posible evidenciar una correlación significativa durante las cuatro mediciones, obteniendo $R = .78$ entre la medición 1 y 2, $F(1) = ,00$ con $p < .05$, un $R = .72$ entre la medición 1 y 3, $F(2) = ,00$ con $p < .05$ y finalmente en la medición 1 y 4 se obtuvo $R = .53$ con un $F(3) = ,00$ a un nivel de $p < .05$. Por último, el subsistema de la memoria de trabajo (EC), evidenció un incremento significativo del nivel de almacenamiento y recuperación de la información desarrollado en la segunda fase de la metáfora de cálculo mental a través del test de recuerdo serial de dígito inverso, obteniendo $R_2 = .80$ entre la medición 1 y 2, $F(1) = ,00$ con $p < .05$, un $R = .73$ entre la medición 1 y 3, $F(2) = ,00$ con $p < .05$ y finalmente en la medición 1 y 4 se obtuvo $R = .62$ con un $F(3) = ,00$ a un nivel de $p < .05$.

d) Variabilidad del cambio

De la comparación del promedio de tiempo de respuesta de CM, a partir de los valores de t , fue posible evidenciar diferencias estadísticamente significativas, obteniendo un $t = 7,78$ entre la medición 1 y 2, con $p < .05$, entre la medición 1 y 3, se reportó un $t = 9,61$, con $p < .05$ y finalmente en la medición 1 y 4 se obtuvo $t = 11,28$ con $p < .05$. Los resultados del porcentaje de logro del (CM), mostraron diferencias estadísticamente significativas, reportando un $t = 16,56$ entre la medición 1 y 2, con $p < .05$. Respecto a la medición 1 y 3, se reportó un t

= 20,08, con $p < .05$. Finalmente en la medición 1 y 4 se obtuvo $t = 22,27$ con $p < .05$.

En el caso del subsistema de memoria de trabajo (LF), se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas, reportando un $t = 5,24$ entre la medición 1 y 2, con $p < .05$, entre la medición 1 y 3, se reportó un $t = 9,23$, con $p < .05$. En función de la medición 1 y 4 se obtuvo $t = 9,78$ con $p < .05$.

Por último, la evidencia sobre el subsistema (EC) reportó un valor de $t = 11,25$ entre la medición 1 y 2, con $p < .01$. Entre la medición 1 y 3, se reportó un $t = 14,18$, $F(2) = ,00$ con $p < .05$ y finalmente en la medición 1 y 4 se obtuvo $t = 21,82$ con $p < .05$.

A partir de la densidad de observaciones y entrevistas realizadas durante el desarrollo de la metáfora de CM, a la cual accedimos por medio de registros etnográficos, extrajimos narraciones de los escolares respecto a: cómo calculaban, de qué manera recordaban, qué estrategias utilizaban, si les gustó la metáfora de cálculo mental “tácticas de juegos”. Al fragmentar los corpus, evidenciamos la presencia de nueve estrategias cognitivas de cálculo mental, las cuales tenían directa relación con las 5 estrategias obtenidas de la matriz prototípica de evidenciada por Gálvez et al., (2010): 1) reducción acaso más sencillo conmutando, 2) reducción a operar por separado decenas y unidades, 3) estrategias metafóricas del tipo restar es ver cuánto falta, 4) descomposición canónica, robóticas a partir de resultados memorizados, 5) conmutar por el sumando más grande, 6) conteo digital, 7) uso de dobles, 8) reducción a contar primero decenas y unidades por separado, 9) contar de diez en diez. El uso de metáforas fue una de las estrategias más utilizadas por los estudiantes, sin embargo no reportó diferencias estadísticamente significativas respecto a otras estrategias de (CM) en función del promedio de tiempo de respuesta y porcentaje de logro de (CM). De los resultados de las entrevistas, al preguntarles a los escolares si les eran útiles usar las metáforas aditivas y sustractivas de avanzar y retroceder, éstos las reconocieron importantes en un principio, ya que se imaginaban la

cancha y los jugadores. Sin embargo, después se preocupaban de retener los números y las operaciones para llegar al cálculo final. Aquí se presenta un extracto de la entrevista entre la investigadora y una escolar después de la primera sesión con la metáfora de cálculo mental “tácticas de juegos”:

Investigadora: ¿Qué estrategias utilizabas para realizar los cálculos mentales?

Marianne (8 años seis meses, tercero básico): “Yo iba contando con los dedos, Pero mentalmente. Algunas veces cuando la tía me iba diciendo el ejercicio yo lo hacía al tiro, cuando eran más difíciles los números, lo hacía al final, pero se me olvidaban algunos números”.

Investigadora: ¿Cómo recordabas los números?

Marianne: “Tenía que repetir el número muchas veces en mi cabeza en voz baja para que no se me olvidara. Por ejemplo me decían 14 y yo decía 14, 14, 14 y así lo iba haciendo”.

Investigadora: ¿Cómo lo hiciste para calcular $12 + 17 = 29$?

Marianne (miro hacia arriba y movía sus dedos de ambas manos, tardó 19 segundos): “Empecé colocando el 17 primero en mi cabeza y después le sume 12”.

Para contrastar y observar la variabilidad del cambio cognitivo durante el desarrollo de la tarea, aquí se presenta un extracto de la entrevista entre la investigadora y la misma escolar después de la cuarta y última sesión de la metáfora de cálculo mental “tácticas de juego”.

Investigadora: ¿Qué estrategias utilizabas para realizar los cálculos mentales?

Marianne (8 años seis meses, tercero básico): “Me los imaginaba en la mente no más”.

Investigadora: ¿Cómo recordabas los números?

Marianne: “En mi mente”, allí los recordaba, me los decían y se me quedaban, pero cuando eran muy grandes los números me costaba más.

Investigadora: ¿Cómo lo hiciste para calcular $13 + 18 = 31$?

Marianne (movió los dedos de sólo una mano, tardó 11 segundos): Puse el número más grande en mente que era el 18 y luego le sume, 10 y al rato tres”.

A partir de esta evidencia cuantitativa y cualitativa, se puede evidenciar que al utilizar metáforas del CM, es posible configurar la experiencia matemática de los escolares por medio del microdesarrollo, el cual consiste en procesos específicos de articulación, diferenciación y reestructuración constituyen el despliegue de la experiencia de cálculo (Valsiner & van der Ver, 2000). La utilización de estrategias de CM los tipos: 2) reducción a operar por separado decenas y unidades y 3) estrategias metafóricas del tipo restar es ver cuánta falta, emergieron a partir de la intervención con el juego, permitiéndole a Marianne, mejorar su desempeño aritmético.

e) Amplitud del cambio

Respecto a los resultados de las entrevistas, al consultarles a los escolares sobre la utilidad de extrapolación de estrategias cognitivas de CM, se reconoce que las estrategias que empleaban en situaciones de cálculo mental no era restrictiva al dominio de lo aritmético en el contexto de la metáfora, ya que lo utilizan en el cálculo escrito a través

de resolución de problemas, operatoria combinada y actividades cotidianas con elementos del contexto que requieran de una extensión de la experiencia matemática hacia esos niveles.

Discusión y Conclusiones

Este estudio reporta los resultados de las fases microgenéticas del cambio cognitivo de estudiantes de tercer año básico al trabajar tareas de CM a partir del software “tácticas de juegos”. A partir de ésta, pudimos describir y explicar el cambio cognitivo de 32 escolares respecto a su desempeño en por tiempo de respuesta y porcentaje de logro en situaciones de CM, emergencia de estrategias cognitivas y los subsistemas de la (MT). Al describir el rol de la metáfora de CM, “tácticas de juego” en la primera fase microgenética y fuente de cambio, se reportaron nueve estrategias cognitivas para el desarrollo del CM, las cuales son coherentes con las reportadas en el estudio de estrategias cognitivas idiosincráticas de CM por Gálvez et al., (2011), en donde las estrategias de conmutar la suma para empezar por el sumando más grande y descomposiciones aditivas son las que se presentan mayor frecuencia de uso.

En la segunda fase micogenética, ruta del cambio, se desplegaron estrategias cognitivas de CM durante la realización de los 30 ejercicios de CM, donde fue posible evidenciar, en la primera medición, que la estrategia cognitiva de conmutar la suma por el sumando mayor es la que presenta un menor tiempo de respuesta de CM. En cambio, la estrategia metafórica de avanzar y retroceder es la que presenta un mayor tiempo, demostrando que el uso de metáforas aditivas y sustractivas en situaciones de cálculo mental, no son estrategias eficaces a corto plazo, ya que por la naturaleza del CM, en la medida que es estimulada la MT, se facilita la representación numérica sobre la metafórica (Thompson & Siegler, 2010).

En la segunda medición, se conservó la estrategia cognitiva de conmutar la suma y empezar

por el sumando mayor en el mejor desempeño de tiempo de respuesta de CM. Sin embargo, varió la estrategia cognitiva metafórica de bajo desempeño de tiempo de respuesta, apareciendo el conteo digital como la más ineficaz en el tiempo. En la medición 3, se conservó la estrategia de conmutar por el sumando mayor en el mejor desempeño de tiempo de respuesta del CM y el conteo digital en el de más bajo desempeño, atribuyendo el éxito de la estrategia en el desempeño de CM a la mejora de la MT y explicándonos el bajo desempeño a partir de la falta de representación mental y MT. Finalmente en la medición 4, se conservan las mismas estrategias cognitivas para el CM evidenciadas en la medición 3, demostrando así la cristalización de estrategias más eficaces para la automatización de algoritmos de CM durante períodos de estimulación sistemática de la MT y conductas de CM.

El uso de estrategias metafóricas aditivas y sustractivas de avanzar y retroceder que utilizamos en la fase 3 del procedimiento, no presentaron diferencias estadísticamente significativas respecto a las otras estrategias de cognitivas en el tiempo de respuesta de CM durante las cuatro sesiones de medición experimental, siendo estos resultados coherentes con los reportados por Gálvez et al., (2011). No obstante, al comparar la primera y cuarta medición experimental, es posible evidenciar que con el uso de metáforas aditivas y sustractivas presentaron un cambio positivo en el tiempo de respuesta de CM, reportándose como una de las más efectivas en el tiempo.

Para la fase microgenética de tasa de cambio, los resultados evidenciaron que al transcurrir las sesiones metafóricas para el CM, los tiempos de respuesta y porcentajes de logro del (CM) mejoraron significativamente sesión tras sesión, evidencia que es coherente con estudios de Opfer & Siegler (2007), en donde el incremento de la tasa de cambio en situaciones de estimulación sistemática de representación y estimación numérica permite consolidar en el tiempo la eficacia de estrategias de cálculo. Para el caso de los subsistemas de

memoria de trabajo LF y EC se reportó también un incremento del sistema de almacenamiento de información fonológica y de retención y recuperación de información durante las cuatro sesiones de medición experimental, ratificando la relación directa entre el mejoramiento de almacenamiento, procesamiento y velocidad de recuperación con la tasa de tiempo y aciertos en situaciones de CM. Siendo estos resultados coherentes con los hallazgos reportados por Alsina (2007), en donde escolares de 8 años que poseen mayor eficacia en tareas de CM está directamente relacionado con alto nivel de almacenamiento fonológico y de control ejecutivo de recuerdo inverso.

En fase microgenética de variabilidad del cambio, los resultados muestran que al transcurrir las cuatro sesiones de metáforas para el CM, los tiempos de respuesta y el porcentaje de logro varían significativamente, disminuyendo el tiempo de respuesta en cada medición respecto a la primera. Por otra parte, los subsistemas de memoria de trabajo LF y EC, evidenciaron significativamente del incremento de la organización, retención y recuperación de la información temporal durante el desarrollo de la metáfora de CM, permitiendo concluir que gran parte de la varianza de la mejora del CM y los subsistemas de la MT son explicados por la el uso de la metáfora de CM “Tácticas de juego”, lo que es coherente con los estudios de Alsina (2007) y Holmes, Gathercole & Duning, (2009). Por otra parte, en la descripción cualitativa de la variabilidad del cambio cognitivo, fue posible observar en las respuestas de los escolares, al transcurrir las sesiones de medición experimental, una menor dependencia de la actividad sensoriomotriz reportada de las estrategias cognitivas de CM del tipo metafóricas, conteo 1 a 1 y conteo digital, configurando las representaciones mentales a partir de estrategias simbólicas del tipo; conmutar por el sumando mayor y uso de dobles, sin embargo al compararlas con el tiempo de respuesta de CM y los subsistemas de memoria de trabajo LF y EC, no se reportaron diferencias estadísticamente signifi-

cativas entre las cinco estrategias más utilizadas como patrón de variabilidad y la mejora de éstos.

A partir de esta evidencia, nos atrevemos a ratificar la eficacia de la metáfora de CM “tácticas de juego”, sobre la mejora del tiempo de repuesta y porcentaje de logro del CM y en los subsistemas de la MT, pero no en el abanico de estrategias cognitivas y su despliegue para la mejora de éstos, ya que el tiempo empleado para el desarrollo de la metáfora fue muy corto como para consolidar los esquemas de signos a partir de los esquemas de acción. Si bien se presentaron diferencias entre las estrategias, éstas no fueron estadísticamente significativas

Finalmente, la última fase microgenética, amplitud del cambio, permitió reconocer la transferencia de las estrategias cognitivas de CM por los escolares desde sus propios repertorios y recursos cognitivos individuales, a otros contextos de acción. Por otra parte, la mejora de los subsistemas de la memoria de trabajo como el LF y el EC, no solamente permiten mejorar el procesamiento de información cuantitativa, sino también, permite mejorar aspectos propios de la comprensión y velocidad lectora. El uso de la metáfora de CM “tácticas de juego”, sirvió como base fundamental para afianzar la confianza y la motivación por los niños a calcular mediante el juego. En este caso, se tematizó con tácticas de fútbol, sin embargo puede ser utilizada en cualquier otro deporte que les fascine a los niños e incluso modificable hasta en su procedimiento, dependiendo de las necesidades investigativas y pedagógicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alsina, A. (2007). ¿Por qué algunos niños tienen dificultades para calcular? Una aproximación desde el estudio de la memoria humana. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa* 10 (3), 315-333.
- Askew, M.; Ebbutt, S. & Mosley, F. (2006). Enseñanza de estrategias de CM. 3o. y 4o. de Enseñanza Básica. Santiago,
- Araya, R. (2000). La inteligencia matemática, Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Araya, R. (2006). Estrategias y herramientas basadas en metáforas para la enseñanza de las matemáticas. http://www.automind.cl/educacion/actividades/Fondef2006_presentacion.pdf
- Baddeley, A. (1986). Working memory. New York: Clarendon.
- Baddeley, A. & Logie, R. (1999). Working memory: The multiple-component model. *Mechanisms of active maintenance and executive control* (pp. 28-61). New York: Cambridge University Press.
- Baddeley, A. (2003). Working memory: Looking back and looking forward. *Nature Reviews Neuroscience*, 4, 829-839.
- Barth, H. & Paladino, A. (2011). The development of numerical estimation: evidence against a representational shift. *Developmental Science*, 14, 125-135.
- Bermejo, V. (2005). Microgénesis y cambio cognitivo: adquisición del cardinal numérico. *Psicothema* 2005. Vol. 17, no 4, pp. 559-562.
- Bills, C. (2003). Metaphor in young children's mental calculation. Proc 4th CERME, <http://ermeweb.free.fr/CERME4/>.
- Dehaene, S. (1997). The number sense: How the mind creates mathematics. London: Penguin Press.
- Gálvez, G.; Cosmelli, D.; Cubillos, L.; Leger, P.; Mena, A.; Tanter, E.; Flores, X.; Luci, G.; Montoya, S.; Soto-Andrade, J. (2011). *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa* 14 (1), 9-40.
- Gathercole, S. & Pickering, S. (2000). Working memory deficits in children with low achievements in the national curriculum at 7 years of age. *British Journal of Educational Psychology*, 70, 177-194.
- Holmes, J. & Adams, J. (2006). Working memory and children's mathematical skills: Implications for mathematical development and mathematics curricula. *Educational Psychology*, 26, 339-366.
- Holmes, J.; Gathercole, S., & Dunning, D. (2009). Adaptive training leads to sustained enhancement of poor working memory in children. *Developmental Science*, 12, F9 -F15. doi:10.1111/j.1467-7687.2009.00848.

- Johnson, M. & Lakoff, G. (2003). *Metaphors we live by*, New York: The University of Chicago Press.
- Lakoff, G. & Núñez, R. (2000). *Where mathematics comes from?* New York; USA: Basic Books.
- Núñez, R. (2005). *Creating Mathematical Infinities: The Beauty of Transfinite Cardinals*. *Journal of Pragmatics*, 37, 1717-1741.
- Opfer, J. & Siegler, R.S (2007). Representational change and children`s numerical estimation. *Cognitive Psychology* 55 (2007) 169-195.
- Pesci, A. (2003). Could metaphorical discourse be useful for analysing and transforming individuals' relationship with mathematics ?, in A. Rogerson (ed.) *Proceedings of the six International Conference on Mathematics Education into the 21 century project, the decidable and the undecidable in mathematics* (pp. 224-230).
- Radford, R. y André, M.(2009). *Cerebro, cognición y matemáticas*. *Revista latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa* 12 (2), 215-250.
- Rosenthal, V. (2004). *Formas, sentido y desarrollo: acerca de la microgénesis*. *Cuadernos de Filología Francesa*, 16, 85-104.
- Siegler, R.S. (1995). How does change occur: A microgenetic study of number conservation. *Cognitive Psychology*, 25, 225-273.
- Siegler, R.S. & Crowley, K.(1991). The microgenetic method. *American Psychologist*, 46, 606-620.
- Siegler, R. S. & Crowley, K.(1992). Microgenetic method revisited. *American Psychologist*, 47, 1.241-1.243.
- Soto-Andrade, J. (2006). *Un monde dans un grain de sable: métaphores et analogies dans l'apprentissage des mathématiques*. *Annales de Didactique et de Sciences Cognitives* 11, 123-147.
- Soto-Andrade, J. (2007a). *Metaphors and cognitive styles in the teaching-learning of mathematics*. In D. Pitta-Pantazi & J. Philippou (Eds.). *Proceedings of the Fifth Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, CERME 5* (pp. 191-200). Obtenido en marzo 8, 2008, de <http://ermeweb.free.fr/CERME5b/>
- Soto-Andrade, J. (2007b). *La cognición hecha cuerpo florece en metáforas*. En A. Ibáñez y D. Cosmelli, (Eds.), *Nuevos enfoques de la cognición: redescubriendo la dinámica de la acción, la intención y la intersubjetividad* (pp. 71-90). Santiago, Chile: Universidad Diego Portales.
- Stern, E. (1994). A microgenetic longitudinal study on the acquisition of word problem solving skills. En J. H. E. Van Luit (ed.): *Research on learning and instruction of mathematics in kindergarten and primary school* (pp. 229-241).
- Swanson, L. & Kim, K. (2007). Working memory, short-term memory, and naming speed as predictors of children's mathematical performance. *Intelligence*, 35, 151-168.
- Swanson, L. (2011). *Working Memory, Attention, and Mathematical Problem Solving: A Longitudinal Study of Elementary School Children*. *Journal of Educational Psychology*, 103 (4), 821-837.
- Thompson, C. & Opfer, J. (2010). How 15 hundred is like 15 cherries: effect of progressive alignment on representational changes in numerical cognition. *Child Development*, 81, 1768-1786.

- Videla, R. Araya, R, y Rossel, S. (2018). Ecología cognitiva del significado matemático: aproximación desde las ciencias cognitivas. Capítulo del libro “Perspectivas del Significado: desde lo biológico a lo social” (22-47). Editorial Universidad de La Serena.
- Valsiner, J. & van der Veer, R. (2000). The social mind: construction of the idea. Cambridge: Cambridge University Press.
- Werner, H. (1955). A Psychological Analysis of Expressive Language. En Werner (Ed.), On Expressive Language (pp. 11-18). Worcester: Clark University Press.